

GT5 - Design de Interfaces

Interatividade em sistemas bioinspirados

Dr. Pablo Villavicencio (UNILA)

RESUMO

Neste artigo investigamos como os sistemas bioinspirados, no formato de instalações artísticas, podem ampliar as possibilidades interativas na arte digital/computacional. Analisamos as seguintes obras e artistas: *Fractal flowers*, 2023, de Miguel Chevalier e *Performative ecologies*, 2008, de Ruairi Glynn. A primeira obra questiona a natureza na era do artificial e produz um imaginário baseado na observação das plantas, 8 plantas virtuais sobrevivem em 8 monitores de vídeo. Na segunda obra cria-se um ambiente conversacional em que robôs constroem danças em movimento, capazes de interagir com os humanos, são colaborativos entre si, compartilhando experiência por meio de inteligência artificial. A bioarte está configurada por relações entre arte, a biologia e a tecnologia, e são movimentos artísticos que situam um processo de complexidade e variabilidade a respeito do tempo e o uso computacional de sistemas tais como o software, hardware e o wetware (BERNAL, HERNÁNDEZ-GARCÍA, HERNANDEZ GARCÍA, 2018).

Palavras-chave: Interatividade; sistemas biológicos; bioarte.

ABSTRACT

*In this article we investigate how bioinspired systems, in the form of artistic installations, can expand the interactive possibilities in digital/computer art. We analyzed the following works and artists: *Fractal flowers*, 2023, by Miguel Chevalier and *Performative ecologies*, 2008, by Ruairi Glynn. The first work questions nature in the artificial era and produces an imagery based on plant observation, 8 virtual plants survive on 8 video monitors. In the second work, a conversational environment is created in which robots build dances in movement, capable of interacting with humans, are collaborative with each other, sharing experience through artificial intelligence. Bioart is shaped by relationships between art, biology and technology, and they are artistic movements that situate a process of complexity and variability regarding time and the computational use of systems such as software, hardware and wetware (BERNAL, HERNÁNDEZ-GARCÍA, HERNANDEZ GARCÍA, 2018).*

Key-words: Interactivity; biological systems; bioart.

“São os espíritos das folhas, dos cipós e das árvores que vêm nos limpar primeiro São também eles que rasgam nosso peito e aumentam seu tamanho

para que os outros xapiri possam nele construir sua casa. Assim é”.
KOPENAWA, Davi .

O conceito de bioarte e as suas ramificações

Bioarte é um campo de pesquisa e produção artística bastante heterogêneo e complexo, mas que se desenvolve conforme as tecnologias digitais e as questões filosóficas vão tornando-se mais complexas. Lembro-me do estranhamento numa aula do brilhante professor Arlindo Machado ao me deparar com a obra *Alba* (2000), o coelho fluorescente concebido por meio da biologia molecular em que se mesclam moléculas de DNA de uma “água viva” e um coelho, a criação de uma nova vida biológica realizada por Eduardo Kac. As transformações tecnológicas e culturais que vivemos com o desenvolvimento da biotecnologia, a arte, e a computação facilitam a (re)criação de sistemas abertos inspirados na biologia orgânica e no imaginário sobre ela. A polêmica que essa ou outras obras trouxeram talvez por se aproximar de limites éticos não é o objeto deste artigo, mas sim o processo criativo com foco em soluções interativas que se relacionam com o imaginário bioinspirado de alguns artistas.

Um dos conceitos da Bioarte é o de vida artificial, *A-life*, de acordo com Mitchell Whitelaw (2004) o computador pode conter não somente um organismo (artificial), mas todo um sistema vivo articulado, assim supomos que o computador pode (re)criar um sistema biológico com diversos tipos de seres artificiais que interagem entre si e com o público, produzindo assim uma ecologia artificial. E contribuindo desde o processo de criação para a ampliação de formas interativas nas relações humano-máquina somada a outras espécies não humanas, entre elas as plantas por exemplo.

A vida artificial não propõe uma imitação servil desta ou daquela coisa viva, mas, em sua forma mais forte, uma destilação abstrata de vitalidade, a própria vida, reencarnada em voltagem e silício (WHITELAW,p.5, 2004).

O conceito de agentes computacionais autônomos construídos por algoritmos genéticos existe em diversas linguagens computacionais. A inspiração e recriação dos sistemas biológicos não são apenas uma imitação dos sistemas existentes, mas constituem-se em processos em redes, uma semiose de caráter transversal, que atravessa diferentes áreas do conhecimento. O mundo existente orgânico, suas regras e os comportamentos dos seres vivos não são apenas simulados, mas podem ser recriados, remixados, reconfigurados dada a flexibilidade das mídias digitais e as suas possibilidades algorítmicas.

Artificial life¹, or a-life, is a young, interdisciplinary scientific field concerned with the creation and study of artificial systems that mimic or manifest the properties of living systems. It is a strange object in itself; its Promethean project to create new forms of life arouses scepticism, fascination, and alarm in equal measures. (WHITELAW, 2004, p.15).

O desenvolvimento dos algoritmos genéticos possibilita a criação dessas vidas artificiais. E os artistas lidam cada vez mais com os processos que geram complexidade, pensando em questões biológicas, por exemplo, evolução, seleção, emergência, sobrevivência, geratividade, inteligência e aprendizado, que passam a constituir regras que modelam comportamentos dos seres artificiais. Esses conjuntos de regras constituem interações internas aos ecossistemas digitais e também as interações com o ambiente externo e os seres humanos.

¹ Vida artificial, ou a-life, é um campo científico jovem, interdisciplinar com enfoque na criação e estudo de sistemas artificiais que imitam ou manifestam as propriedades de sistemas vivos. É um objeto estranho em si mesmo. O seu projeto prometeico de criar novas formas de vida estimulando ceticismo, fascinação e alerta em iguais medidas (WHITELAW, 2004, p. 15).

Pioneiros da vida artificial e a imagem gerativa como forma interativa

Christa Sommerer e Laurent Mignnonau construíram obras instigantes no campo da bioarte, num primeiro momento colocando outro ser vivo, uma planta no processo interativo, na obra *Interactive plant growing* (1992). As plantas tornam-se a interface, as interações humano-planta-máquina são estabelecidas, para criar as plantas virtuais é necessário o toque nas plantas. A obra nos instiga os sentidos, principalmente o tátil, pois conforme se toca na superfície da planta física é gerado um crescimento na planta virtual, além de outras características desses seres virtuais (cores, tamanho, rotação, ramificação). É instigante em particular a relação da planta cacto que quando tocada (impulsos elétricos) apaga as plantas virtuais, há a associação entre a tutilidade espinhosa, no toque entre a pele humana e a “pele” da planta, e o ato de destruir a planta virtual.

Foram pioneiros no uso de interfaces naturais, que com a vida artificial e técnicas evolutivas de imagens, deram início a um novo capítulo na história da interatividade. Enfocam a ideia de vida em si e da interação das pessoas com espaços "naturais artificiais" (GRAU, 2005, p. 338).

E ainda de acordo com GRAU (2005), a obra torna visíveis os princípios de evolução, crescimento e mutação randômica. Portanto, o processo de complexificação do conceito e da prática interativa já se manifesta na primeira obra da dupla.

A obra *A-volve* (1994-5) é um marco na ampliação das possibilidades interativas, a simulação dos “processos de vida: evolução, criação e seleção tornaram-se métodos para a criação de obras de arte” (GRAU, 2005, p.342). O processo interativo da obra passa pela criação de vidas artificiais, por meio dos algoritmos genéticos que organiza as regras de existência desses seres. E o público é colocado na posição onipotente de criador de uma vida artificial, agindo como um demiurgo digital.

A técnica e o conceito de algoritmos genéticos são um passo importante para as simulações de comportamentos em agentes autônomos computacionais que compõem os ecossistemas artificiais digitais.

Genetic algorithms², a central technique, roughly simulate biological genetics in digital computation. A genetic algorithm involves a “genotype,” which is a string of code specifying a “phenotype.” The phenotype can be any digital artifact: an artificial organism, a three-dimensional form, or a piece of software. By simulating the genetic variations caused by sexual reproduction and mutation, a genetic algorithm alters the genotype and the phenotype; and since this process is computational rather than biological, breeding is rapid and prolific (WHITELAW, 2004, p.9).

A-volve cria um ecossistema artificial por meio de agentes autônomos imagéticos e sonoros que são projetados em um espelho no fundo de um tanque com água, que é aberto a interação externa do público. O interator dá vida à criatura artificial por meio de uma tela *touchscreen* em que ele desenha o contorno de uma forma bidimensional, que será o corpo da criatura digital, e automaticamente o programa inventa a criatura na forma tridimensional. O desenho criado pelo interator gera informações implantadas no código genético de cada criatura, sendo adicionadas às informações geradas randomicamente sobre cor e textura que o programa deriva da pressão da mão sobre a tela durante o esboço. Cada vida artificial, cada fenótipo, tem um genoma correspondente, com nove parâmetros variáveis, de modo que não existam criaturas parecidas (GRAU, 2005).

Essa vida artificial se movimenta num tanque com água, mimetizando um ambiente de lago. As criaturas se parecem com águas-vivas, mas em formas abstratas, a imagem sintética da época ainda possuía limitações de resolução em relação ao seu desenvolvimento atual (2023) que permite uma verossimilhança com a forma em que

² Algoritmos genéticos, uma técnica central, simula grosseiramente genéticas biológicas na computação digital. Um algoritmo genético envolve um “genótipo”, que é uma linha de código especificando um “fenótipo”. O fenótipo pode ser qualquer artefato digital: um organismo artificial, uma forma tridimensional, ou um pedaço de software. Simulando variações genéticas causadas pela reprodução sexual e mutação, o algoritmo genético altera o genótipo e o fenótipo; e esse processo é computacional ao invés de biológico, a criação é rápida e prolífica (WHITELAW, 2004, p.9).

enxergamos o mundo físico. Também chama a atenção que após a criação desse ser digital o interator podia influenciar o comportamento e a interação das criaturas uma com as outras parando-as com as mãos, protegendo-as de serem mortas por outras criaturas, por exemplo. O ecossistema virtual de *A-volve* possui um bom nível de complexidade nas interações humano-agentes digitais e dos agentes entre si, Whitelaw detalha as codificações dos genomas:

An artificial ³genome codes for each creature's shape, color, and texture; when two creatures mate, their genomes combine in the single offspring, which will have a form that is some combination of its parents' forms (WITHELAW, 2004, p.66).

O sistema complexo desenvolvido na obra também contém um processo evolutivo que diz respeito à evolução dos seres em relação ao ambiente em que vivem e suas adaptações corporais para sobreviverem.

Segundo Whitelaw (2004, p.68), o sistema de *A-volve* modela uma dinâmica física, uma variável importante que estimula a evolução das criaturas computacionais, os seres de formas radiais serão melhores nadadores, a velocidade é importante para criaturas que competem por comida, reprodução e predação. A interatividade ganha em complexidade, e o interator lida com a obra como se fosse um criador de seres tendo a possibilidade de acompanhá-los e até protegê-los, um comportamento que gera afeto com os agentes autônomos codificados. O afeto com um ser digital é um comportamento ambivalente que evidencia um ecossistema de relações complexas.

É importante mencionar o software *Biomorph Land* concebido por Richard Dawkins, em seu livro *The Blind Watchmaker* (1986) em que o interator guia a evolução de várias gerações de figuras gráficas. Segundo Whitelaw (2004) Dankins usa o programa para explorar a capacidade criativa da seleção cumulativa na evolução biológica; mostrando que o acúmulo de pequenas mudanças aleatórias em um

³ Um genoma artificial é codificado para cada forma, cor e textura da criatura; quando duas criaturas reproduzem seus genomas se combinam em uma prole, as quais irão ter a forma que é uma combinação das formas dos pais (WHITELAW, 2004, p.66).

organismo ao longo do tempo pode levar a resultados não aleatórios complexos, demonstrando a teoria Darwiniana da evolução. O sistema *Biomorph* é pioneiro ao gerar uma série de relações e mapeamentos entre biologia, estética e computação, mostrando que é possível realizar algo de biologia genética na computação. E que a evolução artificial pode ser usada como técnica gerativa computacional.

Nesse período de final de 1980 e na década de 1990 emergem diversas associações entre computação e genética, criatividade e evolução. Entre os pioneiros da interatividade computacional as obras de Karl Sims também contribuíram para o desenvolvimento da Bioarte. Na sua obra *Genetic Images* (1993), o interator se depara com um arco instalado de 16 telas de vídeo, controladas por um computador, e seleciona, por meio de um tapete com um sensor de pressão, algumas imagens que serão os genótipos das próximas gerações de imagens. Cada imagem é o resultado de equações complexas, que modificam a estética das imagens abstratas e coloridas. Segundo Whitelaw, a equação das imagens é análogo à genótipo, o código genético e a imagem em si mesma ao fenótipo ou organismo. A imagem estática gerativa é como se fosse uma criatura cuja evolução é resultado direto das escolhas estéticas do agente humano. Programas atuais, por exemplo, processing possibilitam a criação de ecossistemas de imagens gerativas animadas, e a construção de agentes autônomos computacionais.

Existem diversos outros artistas (William Latham, Steven Rooke, Jane Prophet etc) que trabalham com as vidas artificiais geradas por computador, mas por uma questão de espaço iremos saltar para os anos 2000 para observar o desenvolvimento da interatividade e um maior desenvolvimento da Bioarte e também da arte gerativa, robótica e inteligência artificial por meio de redes neurais.

A irresistível animação dos seres vivazes: interatividade, robótica e inteligência.

"Estou interessado em compreender a percepção da animação⁴ ou vivacidade⁵ em objetos e espaços dirigidos roboticamente, porque considero essa qualidade fenomenal esteticamente potente e penetrante" (GLYNN, 2019, p. 12). O artista Ruairi Glynn, explica, em sua tese de doutorado *The irresistible animacy of Lively Artefacts*⁶, que a vivacidade⁷ é a qualidade, um signo comunicacional, mais comum dos artefatos comportamentais que constituem as suas obras. Glynn considera que essa qualidade central em sua obra é um tanto subestimada no meio artístico. E que está ausente mesmo de um importante livro de arte interativa, por exemplo *Aesthetics of interaction in digital art*⁸ (2013), da pesquisadora Katja Kawastek.

These omissions are not uncommon as seeing things as alive, that are not rationally alive, is often considered a childlike or primitive observation, not worthy of discussion or deeper study (GLYNN, 2019, p. 12).⁹

O artista aponta que a comunidade robótica tende a discutir estética em termos limitados de aparência física, sem reconhecer que o movimento tem primazia em nossa experiência com os artefatos vivazes, em movimento. Portanto, a característica, a qualidade de animação/movimento é parte fundamental nos seres/espacos robóticos artificiais criados por Glynn. Sendo de fato uma qualidade muito conectada ao corpo, que se relaciona com o ambiente e suas leis físicas. Essa vivacidade construída por Glynn e sua equipe parece incorporar características poéticas, estéticas aos robôs. Não

⁴ *Animacy*.

⁵ *Liveliness*.

⁶ A irresistível animação dos artefatos vivazes (tradução livre).

⁷ Optamos traduzir pela palavra vivacidade por considerar que a qualidade de animação se refere mais especificamente ao movimento, enquanto que algo vivaz pode ser considerado como algo que se movimenta de modo a parecer que está vivo.

⁸ A estética da interação na Arte Digital. Consideramos este um bom livro introdutório sobre arte interativa digital em uma perspectiva de crítica e história da arte.

⁹ "Essas omissões não são incomuns, ver as coisas como vivas, porque não são racionalmente vivas é uma observação frequentemente considerada como infantil ou primitiva, não digna de uma discussão ou de um estudo aprofundado" (GLYNN, 2019, p.12).

estariamos mais maquinizando o corpo, por exemplo, os movimentos maquínicos dos integrantes da banda *Kraftwerk*, mas, agora, corporificando a máquina, poetizando os robôs por meio da construção de comportamentos gestuais?

A instalação *Performative Ecologies* consiste em uma comunidade de 4 robôs, dependurados ao teto numa altura próxima a uma média da escala humana, em um ambiente escuro, esses seres autônomos são, como diz a descrição da obra, muito sociáveis e realizam uma dança movimentando os seus rabos luminosos a fim de ganhar a atenção dos humanos. Os seus movimentos são suaves, e seus corpos se parecem remeter aos corpos das aves. De acordo com a descrição da obra, as danças realizadas pelos robôs não são pré-coreografadas, as criaturas têm o objetivo de atrair a atenção do público que a observa, sendo que os humanos também são observados pelas criaturas por meio de uma câmera de reconhecimento facial que analisa as expressões faciais dos humanos e analisam os níveis de atenção em relação ao robô individualmente e, portanto, a sua dança. São usados os algoritmos genéticos para que os robôs possam avaliar a sua própria dança e fazer evoluir essa coreografia. O que chama a atenção é que os robôs não se encontram isolados individualmente, mas ao ganharem experiência eles compartilham esse conhecimento com a comunidade de máquinas, ou seja, dialogam entre si dançando para eles mesmos de modo a passar as técnicas das danças mais bem sucedidas e negociando futuras performances colaborativamente. A obra inclui técnicas, da agora famosa, inteligência artificial, dos algoritmos genéticos e da visão computacional para tornar possível esse ecossistema.

Notamos que a concepção de interatividade proposta pelo artista parece dar um passo a mais na relação humano-máquina. Glynn (2008), fala de uma ecologia construída tanto pelas esculturas robóticas quanto pelos habitantes humanos através de um entrelaçamento de redes ricas em circularidades de gestos recíprocos e adaptações. A onipotência de um ser humano enquanto criador de seres artificiais não está presente na obra. E nos parece que a relação humano-máquina se torna mais horizontal, o artista constrói uma relação em rede em que os humanos e os seres artificiais são considerados em conjunto, por isso o nome de ecologias performativas. Uma ecologia que envolve

seres robóticos artificiais com humanos que, nas palavras do artista¹⁰, entrelaçam redes ricas em circularidades de gestos recíprocos e adaptativos.

Interessante observar que nessa obra o conceito de evolução (da dança robótica) acontece como resultado de uma colaboração entre os robôs e a colaboração “involuntária” dos interatores presentes na instalação, criando uma espécie de sentimento comunitário humano-máquina numa interatividade colaborativa e menos hierarquizada por um humano controlador onipotente. Nos parece que essa obra aponta para uma nova direção no uso da interatividade, retirando o poder de ilusão de controle das mãos dos seres humanos.

Nossa hipótese é que a interatividade, principalmente nos anos 1990, muitas vezes oferecia ao interator humano uma ilusão de controle sobre a máquina. Porém, alguns artistas já entendiam a interatividade de outra forma. David Rokeby¹¹, por exemplo, constrói sua obra não de modo a privilegiar o controle da interatividade, também não como um processo intelectualizado (KWASTEK, 2013). Seu objetivo é criar um sistema intuitivo de ações corporais, para desafiar a imagem que temos do computador como uma máquina lógica sem conexão com o corpo. A essa forma interativa presente já em *The very nervous system* (1986-90), Rokeby denomina de ressonância, um ajuste recíproco do computador-humano, desmontando uma noção mais hierárquica da interatividade.

Os robôs de *Performative Ecologies* que são novos na dança, não contém estratégias pré-coreografadas para alcançar, mas usam os algoritmos genéticos para evoluir o seu DNA performativo. Ao longo do tempo as manobras bem sucedidas são guardadas e recombinadas para produzir novas performances, enquanto as menos interessantes são descartadas. Individualmente os robôs aprendem em suas interações/danças com os humanos, eles continuamente improvisam, observam e se adaptam a cada dança interativa com um humano. E é crucial para os robôs

¹⁰ Texto da descrição da obra no site do artista: “An ecology constructed by both robotic sculptures and the human inhabitants through an intertwining of networks rich in circularities of reciprocal gestures and adaption” (GLYNN, 2008).

¹¹ Presente no livro citado da autora: *Aesthetics of interaction in digital art* (2013).

compartilhar performances uns com os outros, assim a colaboração nesse ecossistema expande os seus DNA performativos. E o movimento é essencial nesse espaço tridimensional escuro povoado por humanos e criaturas robóticas. Glynn aponta que as percepções fundamentais da animação parecem ser baseadas na percepção do movimento, ao invés de percepção da forma e o termo “vivacidade” ajuda a colocar o foco de atenção nas qualidades perceptuais e experienciais sem associarmos a particulares materiais, mídias, e contextos (GLYNN, 2019, p. 19). Portanto, todo o ambiente escuro e os movimentos das caudas de luzes leds das criaturas em suas performances interativas compartilhadas compõem uma atmosfera, um ecossistema artificial e orgânico simultaneamente.

Inteligência distribuída

O percurso conceitual de Glynn (2019) em sua tese joga luz em diversos aspectos do conceito de inteligência e critica um pensamento binário que separa cérebro de corpo. O artista aponta que a noção de inteligência não pode se limitar a um processo inteiramente racional de representações lógicas e discretas, em detrimento de um processo de troca complexa com o ambiente e os outros seres do mundo físico. A visão de inteligência que privilegia apenas um órgão corporal, o cérebro, torna-se muito restrita, pois o corpo é um espaço de troca de informações, afetos, movimentos e participação com o mundo físico.

De acordo com Glynn (2019), o olho de um sapo (corpo) é uma interface ativa e especializada para os próprios objetivos do sapo no interior do seu mundo (ambiente). Deduzimos que a relação do corpo com o ambiente em que está inserido é fundamental no conceito de evolução dos organismos denominados naturais, orgânicos. E essa interface, o corpo, possui uma inteligência sensorial, evolutiva que cresce num ecossistema cada vez mais povoado por vidas artificiais que agora também aprendem.

O artista tece uma crítica profunda à primeira forma de inteligência artificial e sua visão extremamente racionalista de inteligência. Apontando as limitações do

computador pensado como uma máquina amplificadora de inteligência que dependia apenas das capacidades do programador solitário e baseada na premissa de que o cérebro e o computador eram praticamente a mesma coisa. Essa abordagem reforçava a visão da inteligência como um processo inteiramente racional de representações lógicas e discretas, o oposto de uma troca complexa, contínua e incorporada com o mundo físico (GLYNN, 2019, p.61).

Assim, nos parece que a inteligência não pode ser vista como uma característica apenas pertencente ao órgão cérebro, mas sim ao corpo em suas trocas com os outros seres humanos, com as criaturas computacionais físicas, concretas ou virtuais, em uma rede interativa que se expande em um ecossistema físico e virtual. Essa concepção de inteligência que inclui participação e interatividade e que está nos corpos e não apenas em cérebros se expande quando compreendemos inteligência as bases da inteligência das plantas. Stefano Mancuso esclarece o funcionamento da inteligência das plantas ao explicar o funcionamento do sistema de raízes.

O sistema radicular é, sem dúvida, a parte mais importante da planta. É uma rede física cujas extremidades formam uma frente que avança continuamente, composta de inúmeros centros de comando minúsculos, e cada um deles integra as informações reunidas durante o desenvolvimento da raiz e decide em qual direção crescer. É, portanto, todo o sistema radicular que guia a planta, como uma espécie de cérebro coletivo, ou melhor, de inteligência distribuída em uma superfície que pode ser enorme (MANCUSO, Stefano, p.88, 2019).

A inteligência está nos corpos e para além do cérebro, no caso de nós, humanos. Já as plantas possuem um outro sistema e DNA em que a inteligência está bastante distribuída principalmente em seu sistema radicular já que as plantas não possuem exatamente um cérebro. “É fácil conceber que a inteligência não é fruto do trabalho de um único órgão; ela é inerente à vida, seja cerebral ou não” (MANCUSO, 2019, p.88.). E observar outras inteligências, por exemplo a dança de certos animais, ou o crescimento do sistema de raízes das plantas, pode nos permitir complexificar os ecossistemas computacionais e humanos e suas interações. São pensamentos que nos

levam a nos libertar um tanto de nosso antropocentrismo, e perceber que a inteligência surge em diferentes espécies e até mesmo em criaturas computacionais.

Redescobrir e descolonizar a natureza

Mariela Yeregue em seu artigo *Prácticas co-creativas: Decolonizar la naturaliza* (2017) observa a obra de algumas artistas argentinas, entre elas Ana Laura Cantera e Gabriela Munguía, articulam práticas tecnobiológicas que buscam romper com uma centralidade científica, tecnológica e a ideia de controle.

As artistas rompem com o paradigma antropocêntrico e buscam dar voz a outras espécies, as plantas, os fungos e outros microorganismos. Munguía em sua obra *RizosferaFM*, cria um espaço de experimentação e exploração, se trata de uma intervenção/instalação urbana em que o sistema de raízes e seu microcosmo no interior do solo são traduzidos em sons que são transmitidos por uma tecnologia antiga de massa, o rádio, como se estivesse tocando um canal de sons provenientes das raízes e dos microorganismos.

Entender la vida es la manera de trabajar con la naturaleza porque hay que entenderla en el territorio. La naturaleza no como una proteína, no como un aminoácido, no como un ADN sino como un gran sistema y así descentralizar el lenguaje humano para permitir otros lenguajes, otras semánticas, otras dialécticas y descomponer el pensamiento antropocentrista. Uno no vive en el vacío, vive en el territorio. Hay que descentralizar las cajas del conocimiento. En Latinoamérica, el artista vuelca lo vivo al territorio (MUNGUÍA apud YEREGUE, 2017, p. 11).

Yeregue aponta que as artistas conseguem transcender o trauma do usuário de uma tecnologia que se funda em plataformas epistemológicas que sustentam uma centralidade científica e técnica e repelem a sedução da hegemonia bioartística em quanto a estratégias artísticas fundadas no trabalho com materiais biológicos desde os paradigmas da ciência moderna (YEREGUE, 2017, p. 11).

Considerações finais

Portanto, a interatividade no campo da Bioarte parece transformar-se de maneira complexa desde um momento em que a participação e o engajamento do interator humano parecia ser mais central em determinadas obras (*A-volve*); passando por uma interação entre humano-computador em que as relações são mais horizontais e comunitárias (*Performative Ecologies*). E em obras que repelem fortemente um antropocentrismo que começa a ser questionado com mais força, parece haver uma descentralização não apenas do cérebro enquanto símbolo de inteligência, mas para uma inteligência que vem também de outras espécies, a interatividade parece se expandir e complexificar ainda mais quando nos damos conta da inteligência do mundo vivo seja o natural, seja o artificial cujos limites parecem desaparecer.

REFERÊNCIAS

- ASCOTT, Roy. Homo telematicus no jardim da vida artificial in: PARENTE, André (org). **Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação**. Porto Alegre: Sulina, 2013.
- GLYNN, Ruairi. *The Irresistible Animacy of Lively Artefacts*. Londres: tese de doutorado, 2019.
- GRAU, Oliver. **Arte Virtual: da ilusão à imersão**. São Paulo: Senac, 2007.
- MANCUSO, Stefano. *Revolução das Plantas*. São Paulo: Ubu, 2019.
- KAC, Eduardo. *Aspects of the Aesthetics of Telecommunication*. In: GRIMES, Jonh; LORIG, Gray. Siggraph Visual Proceedings. New York, 1992.
- KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami**. Rio de Janeiro: 2015.
- KWASTEK, Katja. *Aesthetics of interation in digital art*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013.
- WHITELAW, Mitchel. *Metacreation: Art and artificial life*. Londres: 2004.

YEREGUE, Mariela. Práticas co-creativas. Decolonizar la naturaliza. In: *ARTELOGIE: Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine. Délocalités, translocalités et activisme dans l'art électronique et biomédiale latino-américain*. Paris: 2017.

Como citar este texto:

VILLAVICENCIO, Pablo. Interatividade em sistemas bioinspirados. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-15.